

LETRAMENTO PARA ALUNOS SURDOS: A PEDAGOGIA VISUAL EM VÍDEOAULA SOBRE O SISTEMA SOLAR

Ana Paula Matos Ximenes – Mestra em Diversidade e Inclusão - anapmx@gmail.com
Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz - Doutora em Linguística Aplicada - osileneacruz@id.uff.br

RESUMO

É importante proporcionar aos alunos acesso aos contextos escolares que lhes ofereçam condições dignas de ensino e aprendizagem. Aos alunos surdos não basta o acesso, mas sim a permanência nas escolas, por meio de estratégias de ensino adequadas e de recursos pedagógicos e linguísticos pertinentes, que atendam as suas necessidades visuais e culturais, em perspectiva bilíngue – Libras e Língua Portuguesa escrita (BRASIL, 2002; 2005). Esta pesquisa bibliográfica e exploratória (GIL, 2002) tem como objetivo refletir sobre a realidade desse público-alvo em ambientes escolares regulares e bilíngues e traz uma proposta de materiais didáticos autênticos, elaborados por uma professora surda. Foram realizadas pesquisas sobre leis relativas à educação de surdos e o ensino para discentes surdos (Lebedeff, 2006; Campello, 2008). O resultado culminou em uma videoaula em Libras sobre o sistema solar e recursos didáticos lúdicos para verificação e assimilação da aprendizagem dos alunos surdos: jogo de dominó e jogo da memória. O estudo contribuiu para a ampliação de materiais pedagógicos voltados para aprendizes surdos em perspectiva bilíngue e para a conscientização profissional para se pensar e executar a educação bilíngue adequadamente e condizente com as necessidades dos aprendizes surdos.

Palavras-Chave: Ensino para Surdos, Educação Bilíngue – Libras e português escrito, Videoaula em Libras sobre Sistema Solar, Material Didático para surdos, Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO

A pauta da educação de surdos não é recente, pois, ao longo de décadas, passou por vários momentos, com abordagens/filosofias de ensino, como o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo - Libras e português escrito (Strobel, 2009). Dentro da trajetória escolar, alguns surdos conseguem superar o analfabetismo funcional por conta do apoio familiar e de condições financeiras mais adequadas, evidenciadas por matrículas em escolas adequadas e preparadas para contribuir com seu processo de amadurecimento cognitivo, como foi o meu caso, autora e pesquisadora surda.

Políticas nacionais de educação têm tratado, ultimamente, da educação de alunos surdos e/ou com deficiência auditiva em escolas regulares, tentando

promover o ensino na perspectiva bilíngue, ou seja, reconhecendo a Libras como língua das comunidades surdas e como língua de comunicação, expressão e instrução (Brasil, 2002; 2005; 2021). Não se pode ignorar, entretanto, que no processo de ensino-aprendizagem e na apropriação de saberes é fundamental a presença de profissionais comprometidos com a educação, considerando-se suas experiências, habilidades e competências. As motivações para o aprendizado ocorrerão para cada aluno de acordo com seus interesses, experiências de vida e idade, uma vez que esse público é constituído, sobretudo, por alunos surdos que ultrapassaram a faixa etária do grupo de alunos de ensino regular.

A motivação para esta pesquisa foi possibilitar ao leitor o olhar de uma professora surda, que valoriza o desenvolvimento do aluno surdo e sua formação no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, a atuação na função de professora inserida na comunidade surda tem muito a contribuir, pelo lugar de “fala” e de representatividade para ensinar os alunos surdos em prol do seu conhecimento e sua autonomia social, profissional e acadêmica.

Procuramos refletir em prol de soluções para um dos problemas que merecem atenção na educação de surdos: a carência de materiais didáticos autênticos e voltados para o ensino bilíngue. Segundo Gil (2002, p. 31), “(...) a hipótese é a proposição testável que pode vir a ser a solução do problema”. Assim sendo, partimos da hipótese de que a carência de material didático bilíngue voltado para o aluno surdo, principalmente para as séries iniciais do Ensino Fundamental, é um problema que causa limitação de aprendizagem nesse aprendiz.

OBJETIVO GERAL

Produzir material didático bilíngue (em vídeo) para o ensino do Sistema Solar a alunos surdos do terceiro ano do Ensino Fundamental.

MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa exploratória e, com relação aos procedimentos técnicos, o estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2002), pois nos baseamos em estudos anteriores sobre tema de ensino para o terceiro ano do primeiro segmento do Ensino Fundamental e sobre estudos que tratem a educação e o ensino para surdos dentro da modalidade educacional bilíngue.

Para o desenvolvimento desse tipo de ação, ou seja, de reflexão sobre as experiências docentes anteriores, adotamos a terminologia “pesquisa reflexiva”, corroborando as ideias de Wallace e Louden (1992), ao considerarem que ser professor implica experimentar estratégias, reformulações de ideias antigas e propostas de ideias novas. Buscamos, portanto, com este estudo, mostrar a experiência de uma professora pesquisadora, ou seja, “(...) do profissional reflexivo; aquele que ‘pensa-na-ação’, e cuja atividade profissional parece estar aliada à atividade de pesquisa” (Schön, 1992, p.41).

RESULTADOS

O estudo conquistou varias ações: Levantamento bibliográfico sobre questões relacionadas à temática da educação de surdos; Pesquisa sobre materiais e recursos didáticos voltados para o ensino de ciências – O Sistema Solar - a alunos surdos do terceiro ano do Ensino Fundamental; Análise de aulas em Libras (vídeos) sobre O Sistema Solar em sites de domínio público; Planejamento do material didático sobre o Sistema Solar para a faixa escolar equivalente ao terceiro ano do Ensino Fundamental; Roteiro da aula em Libras e os materiais decorrentes; Aula em Libras (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=n01KOjEKxe0>); Materiais pedagógicos após reflexão docente: cartaz demonstrativo do Sistema Solar, atividades sobre o Sistema Solar, livro com a organização do Planeta Terra e Jogos – jogo da memória e jogo dominó.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa do mestrado nos provoca uma reflexão sobre os materiais específicos para a educação de surdos e o ensino de Ciências, com foco no “Sistema Solar”. Na realidade, muito se fala que professores surdos e ouvintes não estão preparados para atender às necessidades linguísticas dos alunos surdos, muitos relatam que encontram problemas para implantar e ampliar a educação em uma abordagem bilíngue.

A maioria dos professores encontram dificuldades para desenvolver um trabalho dentro de uma perspectiva educacional bilíngue para os alunos surdos ou não se conscientizam de que o aluno surdo tem potencial e capacidade para aprender e atuar em todos os contextos. Nas escolas onde estão matriculados esses alunos, os professores ouvintes utilizam os materiais disponíveis ou copiados da internet (google), ignorando as necessidades e as dificuldades linguísticas dos alunos surdos e provocando as dificuldades no seu processo de ensino-aprendizagem.

Os resultados foram considerados positivos e evidenciam e possibilitam a ampliação e aprofundamento de uma educação bilíngue para alunos surdos, garantindo o direito deles a uma educação de qualidade, pelo uso de jogos e de recursos interativos que contribuem para o desenvolvimento do professor e do aluno, usuários do produto. Espera-se que o material disponibilizado no youtube possa ser acessado e visto por qualquer pessoa, surdo ou ouvinte, interessada em causas em prol de pessoas surdas em busca de formação e ampliação de conhecimentos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 abr. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/2002/L10436.htm Acesso em: 01 nov. 2018.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.** Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 2005.

CAMPELLO, A. R. S. (2008). **Aspectos da visualidade na educação de surdos**. Tese (doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-graduação em Educação. <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91182>. Acesso em 22 jan 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

LEBEDEFF, Tatiana Bolívar. Análise das estratégias e recursos "surdos" utilizados por uma professora surda para o Ensino de Língua escrita. **Perspectiva**, Florianópolis, vol. 24, nº 3, p.139-152, 2006.

SCHÖN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, António (Coord.). **Os professores e sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

STROBEL, Karin. **História da educação de surdos**. Florianópolis: UFSC, 2009. Disponível em: https://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecificaf/historiaDaEducacaoDeSurdos/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf. Acesso em: 12 mar. 2023.

